

СОЦИОЛОГИЯДА ГЕНДЕРЛИК СТЕРЕОТИПТЕР

Abstract:

Мақалада автор социумда гендерлік идеаллар түсиниклер, стереотиптер қәлиплесуін айтып отеде. Маскулинлик хәм феминлик стереотиптери -бул нормативлик түсиниклер болып, олар «хәяллар тәбияты» хәм «ерлер тәбияты»ның мәдений - символикалық мәнисин аңлатады. Хәр бир социумда соның менен бирге, жыныслар арасында белгили бир мүнәсибетлер орнатылып, олар гендерлик мүнәсибетлер деп аталады. Автор бир неше ил и мпаз-ойшыллардын қозқарасларына жантасыуларды қорсетип таллау жасайды.

Key words:

социум,гендер, феминлик,маскулинлик, Гендерлик теңлик ,психоанализ.

Автор статьи

Сеитова Зухраhon Пиржановна

Хәр бир социумда өз гендерлик идеаллары болып, оларда ерлер хәм хәяллардың жүрис-турысы, олардың керекли психологиялық сыпатлары хәққында мәдений түсиниклер жәмленген болады.

Гендерлик идеаллар тийкарында гендерлик стереотиптер қәлиплеседи, олар өз гезегинде социаллық нормалар ұазыйпасын атқарып, ерлер хәм хәяллардың социумда өзін тутыуын, жүрис-турысын тәртипке салатуғын қағыйдаларды белгилейди.

Социологияда гендерлик стереотиптер деп белгили бир мәденияттағы «ерлер сыпатлары» хәм «хәяллар сыпатлары» түсиниклерине сәйкес келетуғын минез-қулық моделлери хәм өзгешеликлери хәққындағы түсиниклер қабыл етилген.

Гендерлик стереотиптерди мазмунына қарай үш топарға ажыратыу мүмкин. Гендерлик стереотиптердің биринши топары шаңарақ хәм кәсиплик роллердің биологиялық жынысқа сәйкес түрде бекитилиуін тәриплейди. Хәяллар ушын баслы роллер шаңарақ пенен, ал еркеклер ушын болса – кәсип (карьера) пенен байланыслы болады. Усы роллер арқалы жеке шахстың жетискенликлерин бахалау әмелге асырылады: еркеклер кәсиплик жетискенликлери бойынша, ал хәяллар – шаңарақтағы турмыс сыпаты, балалар саны бойынша бахаланады.

Место учебы (работы)

Ажинияз атындағы НМПИ Миллий идея,Рухыйлық тийкарлары хам хуқук таълими кафедрасы доценты

Гендерлик стереотиптердің екнши топары жұмыс ислеудеги айырмашылықларды көрсетеди. Хәяллар мийнети экспрессив искерлик тарауы менен, еркеклер мийнети инструменталлық тарау менен байланыстырылады. Усы түсиниклерге сәйкес хәяллар мийнети орынлау, хызмет етиу характерине ийе хәм зеригерли деп, ал еркеклер мийнети басқарыу, дәретиушилик характерине ийе хәм актив деп табылған.

Гендерлик стереотиптердің үшінши топары маскулинлик хәм феминлик стереотиплерине тийисли болады. Ерлер хәм хәяллар белгили бир физикалық, психологиялық хәм минез-қулық пенен байланыслы сыпатламаларға ийе болады деп саналады. Маскулинлик хәм феминлик стереотиптери – бул усы сыпатламалар хәққында социал-нормативлик түсиниклер болып, олар «хәяллар тәбияты» хәм «ерлер тәбияты» ның мәдений – символикалық мәнисин аңлатады. Әдетте маскулинлик актив дәретиушилик хәм мәдений тийкар, ал феминлик – пассив репродуктивлик, тәбийғый тийкар менен бирдей болады.

Маскулинлик хәм феминлик образлары тарийхый хәм этноспецификалық характерде болады. Бул стереотиптер әдетий сана сезим дәрежесинде де, философиялық сана-сезим дәрежесинде де, диний хәм этикалық системалар шеңберинде де болады. Олардың шыдамлылығы хәм турақлылығын де атап етиуимиз тийис. М. Жекмен хәм М. Сентер өз изертлеулеринде гендерлик стереотиптердің расалық

стереотиплерден әдеуір күшли екенлигин дәлилледі.

Бала ерте дәуірден усы идеалларға сәйкес тәрбияланады, буның нәтийжесинде онда, өзін белгили бир жынысқа тийисли деп санау, өзиниң ул ямаса қыз бала екенин аңлау менен байланысly гендерлик өзине тәнлик қәлиплеседи. Пүткил өмиримиз дауамында биз өз жүрис-турысымызда гендерлик роллеримизге, минез-қулық үлгилерине, белгили бир жәмийетке тән болған ерлер хәм хаяллардың хуқық хәм мәжбүриятлары, шәртли мийнет бөлистрилиуи қағыйдаларына әмел қыламыз. Усы нормативлик ўазыйпаларды әмелге асырыушы хәм оларға бағдарланған ис-хәрекетлер гендерлик ис-хәрекетлер деп аталады. Хәр бир социумда соның менен бирге, жыныслар арасында белгили бир мүнәсибетлер орнатылып, олар гендерлик мүнәсибетлер деп аталады. Социологлар хәм тарийхшылардың пикиринше, жәмийетлердиң көпшилигинде гендерлик асимметрия орын алған болып, бул социаллық мүмкиншиликлер, хуқық хәм мәжбүриятлардың тең бөлистрилмеуи арқалы билинеди хәм бундай жағдай басқарыушылық искерлигинде де ушырасады.

Солай етип, хәр бир социумда «ерлер» хәм «хаяллар» түсиниклери оның мәдений дәстүрлерине жуәп беретуғын гендерлик стереотиплерге сәйкес орнатылады. Хәр қандай жәмийетте социал-психологиялық процесслер динамикасы бир тәрептен, усы процесслерге қатнаслы сыртқы факторлар болып табылатуғын объективлик экономикалық, сиясый, социаллық хәм басқа факторлардың, екінши тәрептен, шахс, киши ямаса үлкен топарға тән субъективлик социал-психологиялық факторлардың өз-ара тәсири менен белгиленеди. Бунда ишки хәм сыртқы факторлар социал-психологиялық динамиканың, оның раўажланыуына бирдей тәсир ететуғын тең дәрежели детерминантлары сыпатында қаралады.

Жыныслық дифференциацияланыу хәм идентификацияланыу мәселелери бойынша изертлеулер раўажланыуына Зигмунд Фрейдтиң психоаналитикалық

концепциясы оғада күшли тәсир көрсетти, оның усы тарау бойынша жұмысларының әхмийети шексиз. Фрейдтиң жынысый идентиклик қәлиплесиуи қаққындағы теориясы жынысый индивидуаллық, ерлер хәм хаяллар психологиясы арасындағы айырмашылықлар жүзеге келиуи мәселелерин үйрениу ушын күшли түртки болды.

Биологиялық детерминизм идеясын қоллап-қуәтлауына қарамай Фрейд биринши болып инсан жынысы белгилениуи түрлише болатуғынын атап көрсетти. Жыныс денениң анатомиялық дүзилиси дөрөндиси болып табылғаны менен, жыныслық идентиклик жүзеге келиуи жеке шахстың социаллық тәжрийбеси менен байланысly болады. Бул жерде баланың анасы ямаса әкеси менен идентификацияланыуы хәм оның еликлеу ушын үлги таңлау процесси оғада әхмийетли роль ойнайды.

3.Фрейд еркеклер хәм хаяллар тәбияты түсиниклери хәр түрли болады деп атап көрсетеди. Бириншиден, олар биологиялық әхмийетке ийе: субъект анау ямаса мынау жынысый өзгешеликлерге ийе болады, хәм бул жағдайда анализленип атырған түсиниклер анық белгиленген болады, бирақ, психоанализ көрсетиуинше, шахстың рухый хәм жынысый ис-хәрекетлерин түсиниу ушын тек биологиялық өзгешеликлер жеткиликли емес. Екиншиден, олар социологиялық әхмийетке ийе болып, ол белгили бир мәденияттағы хаяллар хәм еркеклер тәрепинен атқарылатуғын реал хәм символикалық роллерге байланысly ажыралып турады. Үшиншиден, олар, алдынғы, әсиресе түсиниклердиң социаллық әхмийети менен сөзсиз байланысly болған рухый хәм жыныслық әхмийетке ийе болады.

Басқаша айтқанда, бул түсиниклер оғада қурамалы болып, оларға абайлылық пенен жантасыу керек. Инсанды «еркек» хәм «хаял» түсиниклери көз-қарасынан бақалауда сыртқы факторлар емес, ал терең санасыз тийкарлар шешиуши әхмийетке ийе болады. 3. Фрейд маскулинлик хәм феминлик түсиниклерин белгилеуде «либидо (қарама-қарсы жыныс ўәкилине жынысый қуштарлық)» қубылысына итибар қаратады.

Хаяллардың жәмийеттегі өмирі еркеклерге экономикалық, сиясый хәм психо-социаллық ғәрезлиликке тийкарланады, буның ақыбетинде хаяллар өзлерине исенимсизлик сезеди. Усы тәризде «маскулинлик комплекси» жүзеге келеди, яғный, хаяллар еркеклерге тән сыпатларға ийе болыў, яғный оларға усап еркин, өзине исенимли болыў, басшы жумысларда ислеў ушын хаялларға тән нәзикликтен ўаз кешийге таяр болады.

К. Хорни да заманагәй хаяллар өмириндеги роллер менен байланыслы машқалалар, әсиресе, хаяллардың дәстүрий зайыплық хәм аналық роли менен карьера, кәсиплик алға умтылыў арасындағы қарама-қарсылыққа итибар қаратқан. Н. Ходороу бул идеяларды раўажландырыўды даўам етеди хәм көпшилик мәселелерде Фрейдтиң идеяларын өзлестирип, оларға сезилерли дәрежеде өзгерис киргизип атырған жаңа әўлад психоаналитиклериниң пикирлерине қосылады.

Фрейдтен айырмашылығы, Н. Ходороу өз итибарын ананың бала раўажланыўындағы ролине қаратады. Оның пикиринше, бала көбирек анасы менен тығыз эмоционаллық байланысқа ийе болады, себеби, адам өмириниң биринши жылларында ананың балаға тәсири басым болады.

Буннан кейинги раўажланыў барысында сөзсиз ана менен бул тығыз эмоционаллық байланыс үзиледи, бирақ бул ул балалар менен қыз балаларда түрлише жүз береді, қызлар ул балалар сыяқлы анасынан бирден хәм кескин узақласып кетпейди. Қызлар анасы менен жетерлише жақын қатнас жасайды, олар көбирек анасына байланған болады.

Н.Ходороу, буның ақыбетинде «қыз баланың, кейин ала ересек хаялдың минези, ол өзін көбирек басқа адамлар менен байланыстыратуғын болып қәлиплеседи» деп көрсетеди.

Керисинше, ул балалар шахсы анасына жақынлықты бийкарлаў тийкарында қәлиплеседи. Негизинен алғанда, ер адамлар психологиясы баланың анасынан узақласыўы, оның хаял тәсирине қарсы турыўы, өзінде жумсақлық, сезимталлық сыяқлы «хаялларға тән» сыпатларды жоқ

қылыў нәтийжесинде раўажланады, яғный, еркеклер тәбияты хаяллар нәзиклигине қарама-қарсы сыпатларды аңлатады.

Нәтийжеде, ул балалар көбирек актив болып, жетискенликлерге ерисий нийети менен өседі, деген менен олар көбинесе өзлериндеги эмоционаллық қәсийетлер, эмпатияға мейиллик, басқалар менен жақын қарым-қатнас орнатыў сезимлерин сыртқа шығармайды. Солай етип ер балалардың раўажланыў процесси өзін басқалардан бөлеклеў, ал қызлардың раўажланыў процесси бирлесий арқалы кешеди.

Көрип шығылған теориялардың барлығы гендерлик изертлеўлер басланыўы хәм раўажланыўы ушын шәрт-шәраятлар жаратты. ХХ әсирдиң 60-70-жылларына шекем социаллық шынлықтың бул тараўы жынысый хәм рольлик мүнәсибетлер терминлеринде анализленип келди, классикалық социологияда «гендер» термини қолланылмайтұғын еди. Гендерлик бағдардағы изертлеўлер басланыўы менен «хаяллар» машқаласын үйрениўде шынлықтың социал-мәдений анализлениўи дәрежесине сапалы өтиў жүз берди. Гендерлик жантасыў айрықша методология сыпатында пайда болды десек қәтелеспеймиз.

Бул бағдар хәр түрли дереклерде түрлише анықламалар менен берилген: жыныс социологиясы, гендер социологиясы, гендерлик изертлеўлер социологиясы, гендерлик социология. Айырым изертлеўшилер, атап айтқанда Г.Г. Силласте гендерлик социологияны социологиялық билимниң айрықша тараўы сыпатында ажыратып көрсетиўди усынады. Гендерлик изертлеўлер раўажланыўының бул басқышында көз-қараслар раўажланыўы тийкарлы болып табылады, себеби, бир қанша сезилерли жетискенликлерге ерисилгенине қарамастан бул бағдар еле бираз жас болып, еле өзиниң қәлиплесий дәўиринде. «Гендер» термининиң мазмуны додаланыўы болса елеге шекем даўам етпекте, бул мәселеде еле улыўма бир пикир қабыл етилген жоқ. Гендерлик социология менен жыныс социологиясы арасындағы айырмашылық принципал характерге ийе. Жыныслық топарлардың

биологиялық, физиологиялық хәм психологиялық айырмашылықтарын есапқа алған халда, гендерлик социология ерлер хәм хаяллар ушын улыўма социаллық рольлердиң өзгешеликлерин, олардың социаллық ис-хәрекетлери хәм социаллық статусы сыпатларын биринши орынға қояды.

Г.Г. Силласте гендерлик социологияға төмендегише анықлама береді: «Гендерлик социология – бул жеке социологиялық теория болып, ол ерлер хәм хаяллар ушын улыўма қәсийетлердиң социаллық өз-ара тәсири хәм раўажланыў процесслерин, мәдений дәстүрлер хәм стереотиплерди есапқа алған халда, олардың социаллық статуслары хәм мүнәсибетлери қәлиплесиўин үйренеди, соның менен бирге, жыныстың биопсихологиялық өзгешеликлериниң жәмийеттеги ерлер хәм хаяллардың минез-құлқы хәм сана сезимине тәсирин анализлейди».

Оның предмети ерлер хәм хаяллардың жәмийеттеги социаллық статусы болып табылады. Ерлер хәм хаяллар жәмийеттеги орны хәм ўазыйпалары, социаллық статусы, психологиялық тәбияты, минез-құлқы хәм сана-сезими өзгешеликлери менен парықланатуғын еки социал-демографиялық бирликлер сыпатында гендерлик социология объекти етип белгиленген.

Гендерлик изертлеўлердиң өзине тән өзгешеликлери сыпатында бириншиден, изертлеўлерге машқалалы жантасыў қолланылғанын көрсетиў мүмкин, екиншиден, хәр түрли қубылысларды анализлеў ушын тартылатуғын пәнлер шеңбери оғада кең болып, философия, культурология хәм психологиядан баслап хуқық таныў хәм экономика пәнлерине шекем өз ишине алады. Гендерлик жантасыўдың үшінши өзгешелиги сапа анализи методларынан пайдаланыў болып табылады, себеби «жумсақ» изертлеў методларысыз социал-психологиялық қубылыслардың буншелли қурамалы хәм биргелки болмаған қатламын үйрениў мүмкин емес, бундай методларға өмир баян хәм аўыз еки түрде айтылған ўақыялар анализи, терең мәнидеги сораў-жуўап методы, текстлерди сапалы анализлеў методлары

Хәм гендерлик изертлеўлердиң және бир айрықша өзгешелиги сыпатында олардың плюралистлик тәбиятын көрсетиўге болады, себеби олар хәр түрли илимий бағдарларға тийкарланады, басқа илимлер усылларынан пайдаланады, сапалық хәм санлық жумыс методларын қолланады.

Солай етип, жуўмақ жасай отырып, төмендегилерди атап көрсетиў мүмкин. Гендерлик теңлик мәселеси актуал мәселелерден бири болып, оның генезиси әйемги дәуірлерге барып тақалады. Деген менен, илимий пикирлеў мәнисинен, социологиялық билимлер раўажланыўы мәнисинен бул мәселени додалаў ХХәсирде басланды.

Психоанализ бойынша изертлеўлер илимий пикирлер раўажланыўына үлкен үлес қосты. З. Фрейд жумысларынан баслап гендер мәселелерин додалаў кең илимий түс алды. Биологиялық идентификацияланыў сыпатындағы «жыныс» түсинигинен парықлы рәуиште социаллық идентификацияланыў сыпатындағы «гендер» түсиниги қәлиплести.

Психоанализден кейин социологиялық концепцияларда раўажланып, гендерлик социология қәлиплесе баслады, онда үйрениў орайына ерлер хәм хаяллар, олардың жәмийеттеги орны хәм қатнасықлары, мәдений хәм социаллық стереотиплер, сондай-ақ, жыныстың биопсихологиялық өзгешеликлериниң социаллық өз-ара тәсири мәселеси қойылды.

Адебиятлар:

1. Eisler R. Women, Men and the Evolution of Social Structure // World Futures. 1987.
2. Калабахина И. Социальный пол и проблемы населения. - М.: Менеджер, 1995. - 149 с.
3. Силласте Г.Г. Женские элиты России: эволюция и особенности / Политические элиты. Состояние и перспективы становления. - М.: 1993.
4. Chodorow, N. The reproduction of mothering. Berkeley. Psychoanalytic theory and feminism. Cambridge. 1988.
5. Силласте Г.Г. Гендерная социология как частная социологическая теория // Социологические исследования. 2000, №11.
6. Хорни К. Женская психология. - С.-Пб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 1993. - 220 с.
7. Фрейд З. «Я» и «Оно». - М: Эксмо-пресс, 1995. - 1037 с.